

Laboratórna Diagnostika, XXVI, 2, 2021: 91–94

SLEDOVANIE EXPRESIE ERBB2 AMPLIKÓNU VZHĽADOM NA ÚSPEŠNOSŤ IVF PROCESU MONITORING THE EXPRESSION OF ERBB2 AMPLICON CONCERNING THE SUCCESS OF THE IVF PROCESS

Lamancová Petra¹, Urdzik Peter², Toporcerová Silvia²
Kuncová Barbora², Urban Peter¹, Rabajdová Miroslava¹

¹Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, Košice, Slovakia

²Gynekologicko-pôrodná klinika, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, Košice, Slovakia

e-mail: petra.lamancova@upjs.sk
pôvodná práca

SÚHRN

Neploďnosť je globálny zdravotný problém ovplyvňujúci ľudí v reprodukčnom veku. Na základe dostupných údajov neploďnosťou trpí 186 miliónov jednotlivcov na celom svete, v dôsledku čoho dochádza aj k nárastu cyklov umelého oplodnenia, *in vitro* fertilizácií (IVF). Cieľom predkladanej štúdie bola detekcia proteínov ErbB2 amplikónu v sére žien zaradených do IVF programu. Získané výsledky koncentrácie proteínov ErbB2 amplikónu naznačujú, že dereguláciou expresie ErbB2 amplikónu, môže dochádzať aj ku zmenám na úrovni angiogenézy u neploďných pacientiek. Výsledky predkladanej pilotnej štúdie prispievajú k prehĺbeniu poznatkov o zmenách v koncentráciách proteínov ErbB2 amplikónu a ich význame pri štúdiu neploďnosti v IVF procese.

Kľúčové slová: ErbB2 amplikón; neploďnosť; angiogenéza

ABSTRACT

Infertility is a global health problem affecting people of reproductive age. Based on available data, 186 million individuals worldwide suffer from infertility, resulting

in an increase *in vitro* fertilization (IVF). The aim of the present study was to detect ErbB2 amplicon proteins in the serum of women in the IVF process. The results obtained with ErbB2 amplicon levels suggest that deregulation of ErbB2 amplicon expression can lead to changes in the level of angiogenesis in infertile patients. The results of the present pilot study contribute to the deepening of knowledge about changes in ErbB2 amplicon protein concentrations and their importance in the study of infertility in the IVF process.

Key words: ErbB2 amplicon; infertility; angiogenesis

ÚVOD

Neploďnosť sa v súčasnosti stáva čoraz väčším problémom a podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí medzi populačné ochorenia. K najčastejším príčinám sterility u žien patria poruchy ovulácie (25 %), endometrióza (15 %), adhézie panvy (12 %), tubálna blokáda (11 %), iné abnormality vajíčkovodov/maternice (11 %), hyperprolaktinémia (7 %) (Walker, Toller, 2021). Keďže sterilita v dnešnej spoločnosti postihuje čoraz viac párov, zvyšuje sa aj počet IVF. Na úspešnú implantáciu embrya sú potrebné dostatočne vaskulárne vyživované endometrium

a niektoré angiogénne faktory. Vaskulatúra sa u dospelého človeka vyvíja vaskulogenezou alebo angiogenezou. U žien vplyva angiogenéza na folikulogenezu, ovuláciu a funkciu corpus luteum, ale ovplyvňuje aj niektoré patologické procesy v organizme (Saito a kol., 2007). Medzi najvýznamnejšie faktory zapojené do angiogenézy patrí rodina vaskulárnych endotelových faktorov (VEGF, PLGF), angiopoetíny (Ang1,2), endoglin a signálne dráhy zahŕňajúce ErbB2. ErbB2 amplikón, tvorí skupina génov, ktoré sú exprimované pri chronickom zápale, v prekancerózných stavoch a nadexprimované v bunkách tumorov reprodukčného traktu (Deblouis, 2013). Predpokladá sa, že jeden z týchto génov pôsobí ako spúšťač a vedie k deregulácii ostatných génov v amplikóne a následnej translačnej aktivite proteínov. Gény v amplikóne môžu byť deregulované aj na základe vzájomnej interakcie pri tvorbe tzv. génových slučiek. Doposiaľ publikované štúdie popisujú CCCTC-väzbový faktor (CTCF proteín) a cohezin ako možné transkripčné izolátory. Deregulácia amplikónu vedie k deregulácii angiogenézy nielen na molekulovej, ale aj na proteínovej úrovni. CTCF proteín a cohezin ako funkčné chromatinové hranice medzi promótorami a zosilňovačmi, môžu tvoriť tzv. kotvy (anchor), pre chromatinové slučky vzájomne interagujúcich génov. Kohezin hrá tiež významnú úlohu v kohézii sesterských chromatíd a v držbe chromatinových slučiek vzájomne interagujúcich génov v mamálnych bunkách (Gullerova, 2012, Bharrain, 2016). Analýza transkripčných faktorov a prítomnosť transkripčne, geneticky aktívneho euchromatínu, ako aj analýza proteínov kódovaných génmi ErbB2 amplikónu, hrá hlavnú úlohu v kontrole expresie pri vzniku inflamačných procesov, prekanceróz a tumorov. Pochopenie a analýza expresie génov v ErbB2 amplikóne napr. Mien1, IKZF3, Grb7, ER α , ER β , môže v budúcnosti poskytnúť nové informácie o funkčnosti, úlohe týchto génov pri tvorbe a vzniku zápalových procesov a karcinómov reprodukčného systému a nielen izoforiem génu ErbB2. ErbB2 sa rovnako považuje za pozitívny modulátor expresie vaskulárneho endotelového rastového faktora (VEGF) (Agrawal, 2015). Signálna dráha VEGF predstavuje kľúčový regulátor pri iniciácii angiogenézy za fyziologických aj patologických podmienok. VEGF je exprimovaný v stromálnych bunkách, lumenálnom epiteli a jeho nerovnováha vedie k zlyhaniu implantácie embrya a potratu, kvôli nedostatočnému cievnemu zásobovaniu. Nadmerná expresia ErbB2 zvyšuje koncentráciu VEGF prostredníctvom

najmenej troch rôznych transkripčných faktorov - STAT3, špecifického proteínu 1 (Sp1) a hypoxiou indukovateľných faktorov (HIF) (Salmasi a kol., 2021).

Deregulácia amplikónu vedie k deregulácii angiogenézy nielen na molekulovej, ale aj na proteínovej úrovni, čo môže viesť k ovplyvneniu fyziologických procesov aj z hľadiska fertility. V súčasnosti je možné detegovať expresiu mikroRNA (miRNA), ktoré majú priamy súvis s génmi ErbB2 amplikónu. Je známe, že miRNA majú významnú úlohu v posttranskripčnej regulácii čo má potenciál pri diagnostike onkologických ochorení a na detekciu iných patologických procesov v organizme (Špaková a kol., 2020). Hlavným dôvodom analýzy koncentrácie proteínov ErbB2 amplikónu pri neplodnosti je súvis týchto proteínov s angiogenezou, ktorá je kľúčovým procesom v rámci implantačného okna a decidualizácie endometria (Salmasi a kol., 2021).

Cieľom tohto článku preto bolo stanovenie rozdielov v koncentrácii vybraných proteínov (ErbB2, Mien1, IKZF3, Grb7, ER α , ER β) v závislosti od nasledujúcej úspešnosti IVF zo séra pacientok za účelom vzniku komplexného algoritmu na predikciu úspešnosti IVF.

MATERIÁL A METÓDY

Do štúdie boli zaradené ženy, ktoré boli zahrnuté do procesu IVF. V experimentálnej skupine 37 pacientiek IVF proces zlyhal (potvrdená negativita séra hCG 10. deň po prenose blastocysty, 11. deň po prenose zhutnenej moruly). Úspech IVF bol hodnotený v druhej experimentálnej skupine, u 38 pacientiek, u ktorých bola koncentrácia hCG zaznamenaná viac ako 30 IU/l deň 10. po prenose blastocysty, deň 11. po prenose zhutnenej moruly. V sére pacientiek bola v deň prenosu embrya detekovaná expresia 6 proteínov. Pacientky boli informované lekárom o použití ich krvi na experimentálne – diagnostické účely a následne pacientky podpísali informovaný súhlas. Klinické sledovanie bolo schválené Etickou komisiou UNLP v Košiciach.

Na kvantitatívne enzymaticko-imunologické stanovenie proteínov bola použitá ELISA metóda na základe využitia komerčne dostupných diagnostických kitov, a to ErbB2 (Abcam, Cambridge, UK), Estrogen receptor alpha (ER α) (MyBioSource, San Diego, USA), Estrogen receptor beta (ER β)(MyBioSource, San Diego, USA), Human Growth Factor Receptor Bound Protein 7 (GRB7) (MyBioSource,

San Diego, USA), Human Zinc Finger Protein Aiolos (IKZF3) (MyBioSource, San Diego, USA), Migration And Invasion Enhancer 1 (MIEN1) (MyBioSource, San Diego, USA). Detekcia bola uskutočnená na prístroji Synergy H4 (Biotek, Winooski, USA). Pri vyhodnocovaní výsledkov bola vytvorená štandardná krivka závislosti absorbančie od koncentrácie štandardov. Koncentrácie proteínov, boli štatisticky vyhodnotené programom IMB SPSS Statistics 26. Hodnoty v súboroch mali normálne rozdelenie. Na štatistické vyhodnotenie bol použitý parametrický dvojvýberový Studentov *t*-test, ktorým boli porovnávané štatistické rozdiely medzi pacientkami s úspešným a neúspešným IVF. Údaje sú prezentované ako priemerná hodnota \pm SD. Na analyzovanie korelácií medzi premennými sme použili Pearsonovu koreláciu a hodnoty sú prezentované ako korelačný koeficient *r* a štatistická významnosť *p*.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

U pacientiek s negatívnym výsledkom IVF procesu boli detegované signifikantne vyššie koncentrácie proteínov ErbB2 o 25 % ($p < 0,01$) a GRB7 o 17 % ($p < 0,05$) oproti pacientkam s pozitívnym IVF (Obr. 1).

Pri porovnaní koncentrácie ostatných sledovaných proteínov boli v skupine s úspešným IVF detegované signifikantne nižšie koncentrácie Mien1 o 29 % ($p < 0,01$) a ER α o 15 % ($p < 0,05$) v porovnaní so skupinou s neúspešným IVF (Obr. 2).

Obr. 1. Priemerné hodnoty koncentrácie proteínov ErbB2 amplikónu

Výsledky sú uvádzané ako priemer \pm SD.
Štatistická významnosť: * – $p < 0,05$, ** – $p < 0,01$

Silná pozitívna Pearsonova korelácia bola v skupine s neúspešnou IVF zistená iba medzi koncentraciami proteínov ERBB2 a GRB7 (0,761, $p = 0,004$). V skupine s úspešnou IVF bola preukázaná slabá pozitívna korelácia medzi koncentraciami IKZF3 a ER α (0,400, $p = 0,023$) ako aj medzi ER α a ER β (0,603, $p = 0,001$).

Estrogén je kľúčovým regulátorom rastu a diferenciácie v mnohých tkanivách, vrátane reprodukčného systému, mliečnej žľazy, centrálnej nervovej sústavy ale podieľa sa aj na mnohých patologických procesoch, ako je karcinóm prsníka a endometria (Z h a o a kol., 2008; R u m i a kol., 2017). Estrogénové hormóny ovplyvňujú dozrievanie oocytov, považujú sa za dôležité faktory určujúce kvalitu oocytu. Kvalitný oocyt je nevyhnutný pre úspešný IVF proces (A y v a z a kol., 2009). Plodnosť ženy výrazným spôsobom ovplyvňuje endometrióza, je príčinou neplodnosti u 50 % žien s neplodnosťou a je známe, že dochádza k zhoršovaniu kvality oocytov u týchto pacientiek (C a d e n a s, B o l t, 2012). Štúdie dokazujú zvýšené koncentrácie ER β pri endometrióze, čo je v súlade s našimi zisteniami (B u l n a kol., 2012). Tiež sa predpokladá, že nadmerná expresia ErbB2 spôsobuje endometriálnu rezistenciu na progesterón pri neplodnosti súvisiacej s endometriózou (P a t e l a kol., 2017).

Z nami nameraných dát zmien koncentrácií jednotlivých vybraných proteínov vyplýva, že pacientky s úspešným IVF mali v sére signifikantne znížené koncentrácie ErbB2, Mien1, Grb7, ER α v porovnaní s pacientkami s neúspešným IVF. Identifikácia týchto biomarkerov preto

Obr. 2. Priemerné hodnoty koncentrácie proteínov ErbB2 amplikónu

Výsledky sú uvádzané ako priemer \pm SD.
Štatistická významnosť: * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$

môže viesť k včasnej detekcii zvýšeného rizika neúspešného IVF. Vzhľadom na obmedzenia tejto štúdie stojí za zmienku, že experimentálne skupiny boli malé a získané výsledky sú preto súčasťou prvotnej štúdie, kde je vzhľadom na veľmi veľký počet faktorov ťažké navrhnúť terapeutickú modalitu, ktorá by znižovala hodnoty koncentrácií vybraných génov

ZÁVER

Dosiahnuté výsledky ukázali významnú rozdielnu translačnú aktivitu proteínov kódovaných génmi ErbB2 amplicónu, a to: IKZ3, estrogénových receptorov, avšak aj GRB7 proteínu u pacientiek s rôznym výsledkom *in vitro* fertilizačného procesu. Výsledky tejto pilotnej štúdie by mohli prispieť k prehĺbeniu poznatkov o translačnej regulácii proteínov ErbB2 amplicónu a o ich úlohe pri regulácii neplodnosti v IVF procese.

Podakovanie

Práca vznikla na základe grantovej podpory: VEGA 1/0873/18, VEGA 1/0620/19. Tieto projekty sú realizované v spolupráci s Gynekologicko-pôrodnickou klinikou UPJŠ LF a UNLP v Košiciach a Centrom pre asistovanú reprodukciu Gyncare v Košiciach.

LITERATÚRA

1. **Agrawal, S. (2015):** The basic molecular biology of angiogenesis and its implication in anticancer therapeutics. *Archives of International Surgery*, 5(3), pp. 121—130. doi: 10.4103/2278-9596.167472.
2. **Ayvaz, O. U., et al. (2009):** Evaluation of *in vitro* fertilization parameters and estrogen receptor alpha gene polymorphisms for women with unexplained infertility. *Journal of Assisted Reproduction Genetics*, 26(9-10), pp. 503—510. doi: 10.1007/s10815-009-9354-2.
3. **Bulun, S., et al. (2012):** Role of Estrogen Receptor- β in Endometriosis. *Seminars in Reproductive Medicine*, 30(01), pp. 39—45. doi: 10.1055/s-0031-1299596.
4. **Cadenas, C., Bolt, H. M. (2012):** Estrogen receptors in human disease. *Archives of toxicology*, 86(10), pp. 1489—1490. doi: 10.1007/s00204-012-0928-x.
5. **Deblois, G., St-Pierre, J., Giguère, V. (2013):** The PGC-1/ERR signaling axis in cancer. *Oncogene*, 32(30), pp. 3483—3490. doi: 10.1038/onc.2012.529.
6. **Patel, B. G., et al. (2017):** Progesterone resistance in endometriosis: origins, consequences and interventions. *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica*, 96(6), pp.623—632. doi: 10.1111/aogs.13156.
7. **Rumi, M. A. K., et al. (2017):** Defining the Role of Estrogen Receptor β in the Regulation of Female Fertility. *Endocrinology*, 158(7), pp. 2330—2343. doi: 10.1210/en.2016-1916.
8. **Saito, M., et al. (2007):** Angiogenic factors in normal endometrium and endometrial adenocarcinoma. *Pathology International*, 57(3), pp. 140—147. doi: 10.1111/j.1440-1827.2006.02071.x.
9. **Salmasi, S., Sharifi, M., Rashidi, B. (2021):** Ovarian stimulation and exogenous progesterone affect the endometrial miR-16-5p, VEGF protein expression, and angiogenesis. *Microvascular Research*, 133:104074. doi: 10.1016/j.mvr.2020.104074.
10. **Varberg, KM., et al. (2018):** Kinetic Analysis of Vasculogenesis Quantifies Dynamics of Vasculogenesis and Angiogenesis *In Vitro*. *Journal of Visualized Experiment*, (131):57044. doi: 10.3791/57044.
11. **Zhao, C., Dahlman-Wright, K., Gustafsson, J. A. (2008):** Estrogen receptor beta: an overview and update. *Nuclear Receptor Signaling Atlas*, 6(1). doi: 10.1621/nrs.060003.
12. **Walker, M., Tobler, K. (2021):** Female Infertility. [online] Ncbi.nlm.nih.gov. Dostupné na: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556033/> (Accessed: 1 January 2021).
13. **Spakova, I., et al. (2020):** MicroRNA molecules as predictive biomarkers of adaptive responses to strength training and physical inactivity in haemodialysis patients. *Scientific Reports*, 10(15597). doi: 10.1038/s41598-020-72542-1.